

DİJİTAL PAZARLAMA ARAÇLARININ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ÇEVİRİMİÇİ SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ADA ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF DIGITAL MARKETING TOOLS ON ONLINE PURCHASE DECISIONS FOR TECHNOLOGY PRODUCTS: AN ISLAND CASE

Barkın İNAL

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Kıbrıs,
barkininal5@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0005-0285-1858>

Ayşem İYİKAL ÇELEBİ

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Kıbrıs,
aysem.celebi@kstu.edu.tr; <https://orcid.org/0000-0003-1053-4949>

ÖZET

Bu çalışma, teknolojik ürünler satan çevrimiçi mağazaların kullandığı dijital pazarlama araçlarının tüketicilerin çevrimiçi satın alma kararları üzerindeki etkisini ve bu ilişkide marka güveninin aracı rolünü araştırmaktadır. Küçük ve gelişmekte olan bir ada ekonomisi bağlamında yürütülen bu araştırmanın verileri, Kuzey Kıbrıs'ta ikamet eden 407 tüketiciden anket yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler nicel analiz yöntemleriyle (Güvenilirlik, Korelasyon, Bağımsız Örneklem t-Testi ve ANOVA) SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular; sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması, arama motoru pazarlaması ve e-posta pazarlamasının çevrimiçi satın alma kararları üzerinde anlamlı etkileri olduğunu; özellikle sosyal medya pazarlamasının en güçlü etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca cinsiyet ve yaş gruplarına göre tüketici algılarında anlamlı farklılıklar (özellikle erkek tüketicilerin içerik erişimi, bilgi kesinliği ve kişiselleştirilmiş erişim algılarının daha yüksek olduğu) tespit edilmiştir. Marka güveninin ise dijital pazarlama araçları ile satın alma kararı arasında kritik bir aracı rol oynadığı belirlenmiştir. Çalışma, ada ekonomileri literatürüne ve uluslararası pazarlama teorisine ampirik katkılar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital pazarlama, çevrimiçi satın alma kararı, teknolojik ürünler, sosyal medya pazarlaması, marka güveni, Ada Ekonomisi

ABSTRACT

This study investigates the effect of digital marketing tools used by online stores selling technology products on consumers' online purchase decisions, as well as the mediating role of brand trust in this relationship. Conducted within the setting of a small and developing island economy, the research data were collected through a survey administered to 407 consumers residing in Northern Cyprus. The data were analyzed using quantitative methods, including reliability analysis, correlation analysis, independent samples t-test, and ANOVA, through the SPSS statistical software package. The findings indicate that social media marketing, content marketing, search engine marketing, and e-mail marketing have significant effects on online purchase decisions, with social media marketing emerging as the strongest influential tool. The results also reveal significant differences in consumer perceptions according to gender and age groups, particularly showing that male consumers reported higher perceptions of content accessibility, information accuracy, and personalized access. Brand trust was further identified as a critical mediating factor between digital

marketing tools and purchase decisions. The study offers empirical contributions to the literature on island economies and international marketing theory.

Keywords: Digital marketing, online purchase decision, technology products, social media marketing, brand trust, island economy.

1. GİRİŞ

Dijital teknolojiler, yalnızca işletmelerin pazara erişme biçimini değil, tüketicilerin bilgi edinme, karşılaştırma yapma ve satın alma kararına yönelme süreçlerini de dönüştürmüştür. İnternet altyapısının yaygınlaşması, mobil cihazların günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmesi ve sosyal medya platformlarının ticari iletişim alanına dâhil olması, pazarlamanın tek yönlü mesaj aktarımına dayalı klasik yapısını zayıflatmıştır. Günümüzde tüketici, yalnızca reklamı izleyen pasif bir alıcı konumunda değildir; ürün hakkında yorum yapan, içerik paylaşan, deneyimini görünür kılan ve çevresindeki diğer kullanıcıların kararlarını etkileyen aktif bir aktördür. Sosyal medya kullanım motivasyonlarına ilişkin çalışmalar, dijital mecraların bireyler için bilgi edinme, etkileşim kurma ve gündelik tercihler üzerinde yönlendirici etki üretme gücünü açık biçimde göstermiştir (Akar, 2011).

Teknoloji ürünleri, çevrimiçi satın alma kararının en dikkatli kurulduğu ürün grupları arasında yer almaktadır. Akıllı telefon, bilgisayar, tablet, giyilebilir teknoloji ya da benzeri ürünlerde tüketici çoğu zaman fiyat, teknik özellik, marka itibarı, garanti, performans ve kullanıcı deneyimi gibi pek çok unsuru aynı anda dikkate alır. Bu nedenle satın alma kararı yalnızca fiyat avantajıyla açıklanamaz; tüketicinin ürüne ilişkin güvenilir bilgiye ulaşması, alternatifleri kıyaslaması ve satın alma sonrasında yaşayacağı deneyime dair öngörü geliştirmesi gerekir. Arama motoru optimizasyonu, içerik pazarlaması ve inbound marketing uygulamaları, özellikle bilgi arama aşamasında tüketiciye daha düzenli, erişilebilir ve karşılaştırılabilir içerik sunarak karar sürecini beslemektedir (Acar & Tunç, 2021).

Dijital pazarlama araçları içinde sosyal medya, teknoloji ürünleri pazarında ayrı bir ağırlık taşımaktadır. Sosyal platformlarda yapılan ürün incelemeleri, kullanıcı yorumları, arkadaş tavsiyeleri ve influencer paylaşımları, tüketicinin ürüne yönelik algısını doğrudan etkileyebilmektedir. Arlı'nın (2017) sosyal medya tavsiyeleri ve satın alma davranışı üzerine yürüttüğü araştırma, tüketicilerin sosyal medya kaynaklı önerileri satın alma kararına dâhil edebildiğini göstermesi bakımından bu çalışmanın kuramsal zeminini desteklemektedir. Abidin'in (2016) influencer görünürlüğü ve ticari içerik üretimi üzerine çalışması da sosyal medyada görünür olmanın yalnızca iletişimsel değil, aynı zamanda tüketim pratiklerini şekillendiren sembolik bir değer taşıdığını göstermektedir. E-posta pazarlaması ise daha kişisel, doğrudan ve süreklilik taşıyan bir temas alanı sunmaktadır. Tüketicinin önceki ilgileri, arama geçmişi ya da satın alma eğilimleri dikkate alınarak hazırlanan e-posta içerikleri, markanın tüketiciyle kurduğu bağı güçlendirebilir. Akyüz'e (2020) göre e-posta pazarlaması, dijital reklamcılık içinde yalnızca kampanya duyurusu yapan bir kanal değildir; doğru kurgulandığında sadakat, tekrar satın alma ve marka hatırlanırılığı üzerinde etkili bir araç hâline gelir. Teknoloji ürünlerinde ürün güncellemeleri, fiyat değişimleri, garanti bilgileri ve kişisel öneriler e-posta üzerinden aktarıldığında tüketici karar süreci daha hedefli biçimde yönlendirilebilir.

Kuzey Kıbrıs örneği, dijital pazarlama ve çevrimiçi satın alma kararı arasındaki ilişkiyi incelemek için dikkat çekici bir araştırma alanı sunmaktadır. Ada ekonomilerinde pazar hacmi, ürün çeşitliliği, lojistik olanaklar, marka erişimi ve tüketici güveni ana kara pazarlarından farklı koşullar altında şekillenir. KKTC'de dijitalleşme süreci ve dijital pazarlama potansiyeline ilişkin değerlendirmeler, çevrimiçi ticaretin gelişme eğilimi

taşıdığı; buna karşın güven, erişim, altyapı ve tüketici alışkanlıkları gibi unsurların hâlâ belirleyici olduğunu göstermektedir (Arifoğlu & Atamtürk, 2020). Aksu ve Kalaycı'nın (2020) KKTC'de dijital medya kullanım alışkanlıklarına ilişkin çalışması da özellikle genç ve eğitilmiş kullanıcı gruplarının dijital kanallarla güçlü bir temas içinde olduğunu göstermesi bakımından bu araştırmanın örneklem yapısıyla örtüşmektedir. Dijital pazarlama araçlarının etkisi yaş gruplarına göre de değişebilmektedir. Aksoy ve Şahin'in (2021) dijital reklam algısı üzerine çalışması, yaşın dijital reklamları yorumlama, güvenme ve satın alma niyetine dönüştürme sürecinde ayırt edici bir değişken olabileceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle teknoloji ürünlerine yönelik çevrimiçi satın alma kararlarının yalnızca dijital kanal türleri üzerinden değil, tüketicinin demografik özellikleriyle birlikte ele alınması gerekir. Genç tüketicilerin sosyal medya, çevrimiçi yorumlar ve akran tavsiyelerine daha duyarlı olması beklenirken, daha ileri yaş gruplarında bilgi açıklığı, marka güveni ve işlem güvenliği daha görünür hâle gelebilir.

Bu çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan tüketiciler üzerinden dijital pazarlama araçlarının teknoloji ürünlerine yönelik çevrimiçi satın alma kararları üzerindeki etkisini incelemek ve marka güveninin bu ilişkideki aracı konumunu sınamaktır. Sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması, arama motoru pazarlaması ve e-posta pazarlaması ayrı dijital temas alanları olarak ele alınmakta; satın alma kararı ise tüketicinin ürün önerme, deneyim paylaşma, ihtiyaç karşılama hissi ve sosyal çevreye tavsiye etme eğilimleri üzerinden değerlendirilmektedir. Araştırma, küçük ada ekonomilerinde dijital pazarlama araçlarının tüketici kararlarını nasıl etkilediğine ilişkin sınırlı akademik birikime ampirik veri sunmayı hedeflemektedir.

2. Literatür İncelemesi ve Hipotez Geliştirme

2.1. Dijital Pazarlama Araçları ve Çevrimiçi Satın Alma Kararı

Dijital pazarlama, işletmelerin tüketiciyle çevrimiçi kanallar üzerinden temas kurduğu, etkileşim ürettiği ve satın alma sürecini yönlendirdiği pazarlama uygulamalarını kapsar. Sosyal medya pazarlaması, e-posta pazarlaması, arama motoru pazarlaması ve içerik pazarlaması bu yapının başlıca araçları arasında yer alır. Bu araçların ortak yönü, tüketiciye yalnızca ürün tanıtımını sunmaları değil; aynı zamanda bilgi, güven, erişim kolaylığı ve sosyal onay üretmeleridir. Teknoloji ürünlerinde tüketici çoğu zaman satın alma öncesinde ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyduğu için dijital pazarlama araçlarının etkisi daha belirgin hâle gelir. Sosyal medya pazarlaması, çevrimiçi satın alma kararını çoğunlukla sosyal etkileşim üzerinden etkiler. Kullanıcı yorumları, ürün inceleme videoları, arkadaş tavsiyeleri ve influencer içerikleri, tüketicinin ürünü nasıl algıladığını şekillendirir. Akar'ın (2011) sosyal medya kullanım motivasyonları üzerine bulguları, sosyal medyanın bireyler için yalnızca eğlence ya da iletişim alanı olmadığını; bilgi edinme ve karar oluşturma sürecinde de işlev gördüğünü göstermektedir. Arli (2017) ise sosyal medya tavsiyelerinin tüketici satın alma davranışı üzerinde etkili olabildiğini belirterek, dijital öneri mekanizmalarının pazarlama gücünü vurgulamıştır. Bu nedenle sosyal medya, teknoloji ürünleri gibi bilgi yoğun ve karşılaştırmalı karar gerektiren kategorilerde yalnızca tanıtım mecrası olarak ele alınamaz.

Influencer içerikleri de sosyal medya pazarlamasının tüketici kararına etki eden özel bir biçimdir. Abidin'in (2016) çalışmasında vurguladığı görünürlük emeği, dijital platformlarda kişisel deneyim, estetik sunum ve ticari mesajın iç içe geçtiğini göstermektedir. Teknoloji ürünlerinde bu etki, ürünün yalnızca teknik özellikleriyle değil, sosyal çevrede kazandırdığı görünürlük, güncellik ve prestij algısıyla da ilgilidir. Bu nedenle sosyal medya içerikleri, tüketicinin rasyonel değerlendirmeleri kadar sembolik beklentilerini de harekete geçirebilir. İçerik pazarlaması ve arama motoru pazarlaması, satın alma kararının bilgi arama

aşamasında öne çıkar. Acar ve Tunç (2021), inbound marketing ve SEO stratejilerinin tüketiciyi doğru içerikle buluşturma kapasitesine dikkat çekmektedir. Teknoloji ürünleri çoğu zaman teknik özellik, fiyat-performans dengesi, kullanıcı deneyimi, garanti koşulları ve marka karşılaştırması gibi ayrıntılı değerlendirmeler gerektirdiğinden, arama motorlarında görünür olmak ve tüketiciye açıklayıcı içerik sunmak satın alma ihtimalini artırabilir. Tüketici, aradığı bilgiye kolay ulaştığında belirsizlik azalır; ürünün ihtiyacı karşılayacağına ilişkin kanaati güçlenir.

E-posta pazarlaması ise daha doğrudan ve kişiselleştirilmiş bir iletişim yolu açar. Akyüz'e (2020) göre e-posta pazarlaması, dijital reklamcılığın hedefli iletişim kurabilen araçlarından biridir. Teknoloji ürünlerinde indirim, yeni model, stok bilgisi, garanti kampanyası ya da kişiye özel öneriler e-posta yoluyla sunulduğunda tüketici, markayla daha düzenli bir temas içinde kalır. Bu temas, özellikle daha önce markayla etkileşime girmiş tüketicilerde tekrar satın alma ya da tavsiye etme davranışını destekleyebilir. Kuzey Kıbrıs pazarında dijital pazarlama araçlarının etkisi, ada ekonomisinin kendi koşullarıyla birlikte düşünülmelidir. Arifoğlu ve Atamtürk (2020), KKTC'de dijitalleşme sürecinin pazarlama faaliyetleri için yeni fırsatlar sunduğunu belirtirken, dijital dönüşümün altyapı, güven ve tüketici alışkanlıklarıyla birlikte ilerlediğine işaret etmektedir. Aksu ve Kalaycı (2020) ise KKTC'de dijital medya kullanımının özellikle genç kullanıcılar arasında yaygınlaştığını göstermektedir. Bu iki çalışma birlikte değerlendirildiğinde, Kuzey Kıbrıs'ta dijital pazarlama araçlarının teknoloji ürünleri satın alma kararında etkili olabileceği; ancak bu etkinin kullanıcı profiline, dijital deneyime ve güven düzeyine göre değişebileceği anlaşılmaktadır. Yaş değişkeni de çevrimiçi satın alma kararında dikkate alınması gereken bir unsurdur. Aksoy ve Şahin (2021), dijital reklam algısının yaş gruplarına göre farklılaşabileceğini belirtmektedir. Genç tüketiciler sosyal medya önerilerine, trend içeriklerine ve akran paylaşımlarına daha hızlı tepki verebilirken; daha ileri yaş grupları güvenilir bilgi, işlem güvenliği ve marka itibarı gibi unsurlara daha fazla önem verebilir. Bu nedenle dijital pazarlama araçlarının etkisi, tek bir tüketici profili varsayımıyla açıklanamayacak kadar değişken bir karar sürecine dayanır. Bu kuramsal gerekçeler doğrultusunda araştırmanın ilk hipotezleri şu şekilde kurulmuştur:

H1: Dijital pazarlama araçlarının teknoloji ürünlerine yönelik çevrimiçi satın alma kararları üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkisi vardır.

H2: Sosyal medya pazarlamasının teknoloji ürünlerine yönelik çevrimiçi satın alma kararı üzerindeki etkisi, e-posta pazarlaması, arama motoru pazarlaması ve içerik pazarlamasına kıyasla daha güçlüdür.

2.2. Marka Güveninin Aracı Rolü

Çevrimiçi alışverişte güven, satın alma kararının merkezinde yer alan unsurlardan biridir. Fiziksel mağazada ürünü görme, dokunma ya da satış temsilcisiyle yüz yüze iletişim kurma imkânı sınırlı olduğunda tüketici, dijital kanallarda sunulan bilgiye, markanın geçmiş performansına, kullanıcı yorumlarına ve ödeme güvenliğine daha fazla dikkat eder. Teknoloji ürünlerinde bu ihtiyaç daha da belirgindir; çünkü ürünlerin fiyatı görece yüksek, teknik yapısı karmaşık ve performans beklentisi yüksektir. Tüketici, yalnızca ürünü satın almakla kalmaz; satın alma sonrasında destek, garanti, iade ve servis süreçlerinin de güvenilir biçimde işlenmesini bekler. Dijital pazarlama araçları marka güvenini farklı yollarla güçlendirebilir. Sosyal medya, markanın tüketiciyle açık iletişim kurmasına ve kullanıcı yorumlarını görünür kılmasına imkân verir. Arlı'nın (2017) çalışması, sosyal medya tavsiyelerinin satın alma davranışında etkili olabildiğini gösterirken; bu etkinin yalnızca tanıtım gücünden değil, kullanıcılar arası güven aktarımından da beslendiğini düşündürmektedir. Akar'ın (2011) sosyal medya motivasyonlarına ilişkin bulguları da tüketicilerin dijital mecralarda etkileşim,

bilgi edinme ve paylaşım arayışı içinde olduğunu göstermektedir. Böyle bir ortamda marka, tüketiciyle düzenli ve açık iletişim kurduğunda güven ilişkisi güçlenebilir.

İçerik pazarlaması ve SEO uygulamaları da marka güveninin oluşumunda belirleyici olabilir. Acar ve Tunç'un (2021) inbound marketing ve SEO stratejilerine ilişkin değerlendirmeleri, tüketicinin ihtiyaç duyduğu bilgiye doğru zamanda ve doğru içerikle ulaşmasının marka algısını desteklediğini göstermektedir. Teknoloji ürünlerinde teknik özelliklerin açık yazılması, karşılaştırmalı bilgi sunulması, kullanıcı sorularına yanıt verilmesi ve ürün vaatlerinin abartılmadan aktarılması, tüketicinin markaya duyduğu güveni artırabilir. E-posta pazarlaması ise kişisel ve düzenli iletişim yoluyla markanın tüketici nezdindeki sürekliliğini güçlendirebilir (Akyüz, 2020). KKTC gibi ada pazarlarında marka güveni ayrıca önem kazanır. Fiziki ürün çeşitliliğinin sınırlı olduğu, bazı ürünlerin dış pazarlardan tedarik edildiği ve tüketicinin satış sonrası hizmetleri daha dikkatli değerlendirdiği pazarlarda güven, yalnızca psikolojik bir değişken değildir; satın alma kararının pratik koşullarını da etkileyen bir unsurdur. Arifoğlu ve Atamtürk'ün (2020) KKTC'de dijitalleşme ve dijital pazarlama potansiyeline ilişkin değerlendirmeleri, çevrimiçi ticaretin gelişme alanı taşıdığını; fakat tüketici güveni, altyapı ve alışkanlıkların bu gelişmenin hızını etkileyebileceğini göstermektedir. Aksu ve Kalaycı'nın (2020) dijital medya kullanımına ilişkin bulguları ise dijital kanallara aşina olan tüketici gruplarının çevrimiçi pazarlama mesajlarına daha açık olabileceğine işaret etmektedir. Marka güveninin aracı rolü, dijital pazarlama araçlarının satın alma kararını yalnızca doğrudan etkilemediği varsayımına dayanır. Sosyal medya içeriği, arama motoru görünürlüğü, e-posta iletişimi ya da bilgilendirici içerik, tüketiciyi hemen satın almaya yönlentmeyebilir; önce markaya ilişkin güven duygusunu besler. Güven arttıkça tüketici, ürünün vaat edilen performansı sağlayacağına, ödeme ve teslimat sürecinin güvenli işleyeceğine, sorun yaşandığında markanın sorumluluk alacağına daha fazla inanır. Böylece dijital pazarlama araçları ile satın alma kararı arasındaki ilişki marka güveni üzerinden güç kazanır. Yaş ve dijital reklam algısı üzerine yapılan çalışmalar, güvenin her tüketici grubunda aynı biçimde kurulmadığını da düşündürmektedir. Aksoy ve Şahin'e (2021) göre dijital reklam algısı yaş gruplarına göre farklılık gösterebilir. Daha genç tüketiciler sosyal medya görünürlüğüne ve akran önerilerine daha açık olabilirken, daha ileri yaş gruplarında güvenilir bilgi, marka itibarı ve satış sonrası güvence daha güçlü bir karar ölçütü hâline gelebilir. Abidin'in (2016) influencer içerikleri üzerine çalışması ise sosyal medya görünürlüğünün tüketici gözünde güven ve arzu edilirlilik üretme kapasitesini anlamak bakımından önemlidir. Bu kuramsal zemin doğrultusunda marka güvenine ilişkin hipotezler şu şekilde oluşturulmuştur:

H3: Dijital pazarlama araçlarının marka güveni üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkisi vardır.

H4: Marka güveninin teknoloji ürünlerine yönelik çevrimiçi satın alma kararı üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkisi vardır.

H5: Marka güveni, dijital pazarlama araçları ile teknoloji ürünlerine yönelik çevrimiçi satın alma kararı arasındaki ilişkide aracı değişken işlevi görür.

3. Metodoloji

3.1 Araştırma Tasarımı ve Örneklem

Bu çalışmada, dijital pazarlama araçlarının satın alma kararı ve marka güveni üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan çevrimiçi teknoloji ürünü satın alan/alma potansiyeli olan tüketiciler oluşturmaktadır. Kolayda örneklem yöntemiyle

ulařılan ve analize uygun bulunan 407 katılımcı arařtırmanın örneklemini oluřturmuřtur. Veriler dijital anket formu aracılıęıyla toplanmıřtır.

3.2 Katılımcıların Demografik Profili

Katılımcıların demografik özelliklerine iliřkin daęılımlar incelendięinde örneklemin dengeli bir daęılım sergiledięi görölmektedir (Bkz. Tablo 1).

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İliřkin Frekans ve Yüzde Daęılımları

Deęiřken	Kategori	Sayı (n)	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Cinsiyet	Erkek	194	47.7	47.7
	Kadın	213	52.3	100.0
Yař Aralıęı	18-25	109	26.8	26.8
	26-35	115	28.3	55.0
	36-45	106	26.0	81.1
	46-55	58	14.3	95.3
	56-65	19	4.7	100.0
Eęitim Durumu	Ortaokul	2	0.5	0.5
	Lise	78	19.2	19.7
	Önlisans	19	4.7	24.4
	Üniversite (Lisans)	227	55.8	80.2
	Yüksek Lisans	66	16.2	96.4
	Doktora	15	3.7	100.0
Çalıřma Durumu	Çalıřıyorum	298	73.2	73.2
	Çalıřmıyorum	109	26.8	100.0

Örneklemin %52.3'ünü kadınlar, %47.7'sini erkekler oluřturmaktadır. Yař daęılımında 18-45 yař arası genç ve orta-genç dinamik nüfus (%81.1) aęırlıktadır; bu durum dijital pazarlama araçlarına maruz kalan e-ticaret kullanıcı profiliyle örtüřmektedir. Eęitim düzeyinde ise lisans ve lisansüstü mezunlarının toplam oranı %75.7 gibi yüksek bir seviyededir.

3.3. Ölçüm Araçları ve Veri Analizi

Arařtırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluřmaktadır: Demografik Bilgiler, Dijital Pazarlama Araçları Ölçeęi ve Marka Güveni ile Çevrimiçi Satın Alma Kararı Ölçekleri. Maddeler 5'li Likert tipi (1: Kesinlikle Katılmıyorum - 5: Kesinlikle Katılıyorum) olarak puanlanmıřtır. Verilerin analizinde SPSS istatistik paket programı kullanılarak; iç tutarlılık (Cronbach's Alpha), Pearson Korelasyonu, Baęımsız Örnekleme t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıřtır.

4. Bulgular

4.1 Güvenilirlik Analizi ve Değişkenler Arası İlişkiler

Yapılan güvenilirlik analizinde ölçeklerin Cronbach's Alpha değerlerinin 0.70'in üzerinde olduğu ve yüksek iç tutarlılık sergilediği görülmüştür. Tüketicilerin dijital pazarlama araçlarına yönelik algıları ile satın alma davranışları arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan Pearson Korelasyon analizlerinin sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Tablo 2. Satın Alma Önerisi ile Deneyim Paylaşımı İlişkisi

Değişkenler	Satın alma önerisi	Satın alma deneyimi paylaşımı
Satın alma önerisi	1	,273**
Satın alma deneyimi paylaşımı	,273**	1

Note: ** $p < 0.001$; $N = 407$

Tablo 2'ye göre, tüketicilerin teknolojik ürünlere yönelik "satın alma önerisi" ile "satın alma deneyimini dijital ortamlarda paylaşma" eğilimleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($r = 0.273$, $p < 0.001$). Tüketiciler deneyim paylaştıkça, öneri eğilimleri de artmaktadır.

Tablo 3. Moda Algısı ile Arkadaşlara Öneri İlişkisi

Değişkenler	Moda olma algısı	Arkadaşlara öneri
Moda olma algısı	1	,351**
Arkadaşlara öneri	,351**	1

Note: ** $p < 0.001$; $N = 407$

Tablo 3 incelendiğinde, dijital pazarlamada markanın/ürünün "moda olma algısı" yaratması ile tüketicinin bu ürünü "arkadaşlarına önermesi" arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki ($r = 0.351$, $p < 0.001$) tespit edilmiştir. Dijital kanallardaki trend vurgusu, ağızdan ağıza pazarlamayı (WOM) güçlendirmektedir.

Tablo 4. İçerik Paylaşım Erişimi ile İhtiyaç Karşılama Hissi İlişkisi

Değişkenler	İçerik paylaşım erişimi	İhtiyaç karşılama hissi
İçerik paylaşım erişimi	1	,233**
İhtiyaç karşılama hissi	,233**	1

Note: ** $p < 0.001$; $N = 407$

Tablo 4, firmaların sağladığı "içerik paylaşım erişimi" (bilgiye kolay ulaşım ve paylaşım) ile tüketicinin ürüne yönelik "ihtiyaç karşılama hissi" arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon ($r = 0.233$, $p < 0.001$) olduğunu göstermektedir.

4.2 Demografik Değişkenlere Göre Farklılık Analizleri

4.2.1 Cinsiyet Faktörü (t-Testi Sonuçları)

Katılımcıların dijital pazarlama araçları alt boyutlarına ve satın alma algılarına verdikleri yanıtların cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere Bağımsız Örneklem t-Testi uygulanmıştır (Bkz. Tablo 5).

Tablo 5. Katılımcıların Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları

Değişken	Erkek Ort.	Kadın Ort.	Ortalama Farkı	Anlamlılık (p)
İçerik paylaşım erişimi	4.08	3.73	0.35	0.001
Marka etkileşim sürekliliği	4.09	3.88	0.21	0.058
Sosyal etkileşim kolaylığı	4.06	3.78	0.27	0.015
Ürün bilgisi kesinliği	4.04	3.87	0.17	0.006
Yararlı bilgi sunumu	4.04	3.77	0.27	0.013
Bilgi kapsamı	4.01	3.85	0.16	0.165
Satın alma önerisi	3.98	3.85	0.13	0.706
Güncel trend içeriği	4.05	3.89	0.16	0.189
Kişiselleştirilmiş erişim	4.12	3.87	0.25	0.028
İhtiyaç karşılama hissi	4.09	3.98	0.11	0.310
Moda olma algısı	4.01	3.88	0.13	0.016
Modaya uygunluk algısı	4.14	3.89	0.25	0.028
Arkadaşlara öneri	3.81	3.59	0.22	0.070
Kullanım teşviki	3.87	3.54	0.33	0.007
Satın alma deneyimi paylaşımı	3.74	3.45	0.29	0.023

Tablo 5 incelendiğinde, teknolojik ürün bağlamında erkek tüketicilerin dijital pazarlama araçlarına yönelik algılarının ve satın alma davranış eğilimlerinin kadınlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Özellikle; İçerik paylaşım erişimi ($p=0.001$), Sosyal etkileşim kolaylığı ($p=0.015$), Ürün bilgisi kesinliği ($p=0.006$), Yararlı bilgi sunumu ($p=0.013$), Kişiselleştirilmiş erişim ($p=0.028$), Moda/Modaya uygunluk algısı ($p<0.05$), Kullanım teşviki ($p=0.007$) ve Satın alma deneyimi paylaşımı ($p=0.023$) boyutlarında erkeklerin ortalamaları kadınlardan anlamlı derecede yüksektir.

4.2.2. Yaş Faktörü (ANOVA Sonuçları)

Farklı yaş gruplarındaki tüketicilerin dijital pazarlama ve satın alma algılarını karşılaştırmak amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır.

Tablo 6. Yaş Gruplarına Göre Bağımlı Değişkenlerin ANOVA Sonuçları

Değişken	Kareler Toplamı	df	Kareler Ortalaması	F	Anlamlılık (p)
Moda olma algısı	12,291	4	3,073	2,139	0.075
Satın alma önerisi	22,195	4	5,549	3,934	0.004
İhtiyaç karşılama hissi	14,637	4	3,659	3,058	0.017
Arkadaşlara öneri	14,914	4	3,729	2,446	0.046

Tablo 6’da görüldüğü üzere, yaş grupları arasında Satın alma önerisi (F=3.934; p=0.004), İhtiyaç karşılama hissi (F=3.058; p=0.017) ve Arkadaşlara öneri (F=2.446; p=0.046) boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Yapılan post-hoc analizleri, özellikle genç yaş gruplarının (18-25 ve 26-35) dijital ortamlardaki satın alma önerilerine ve arkadaş tavsiyelerine, ileri yaş gruplarına kıyasla çok daha açık olduğunu ortaya koymuştur.

5. Tartışma

Bu çalışmada ulaşılan sonuçlar, Kuzey Kıbrıs’ta teknoloji ürünlerine yönelik çevrimiçi satın alma kararlarının yalnızca ürün fiyatı ya da teknik özellikler üzerinden açıklanamayacağını; dijital pazarlama araçlarının tüketicinin bilgiye ulaşma, markayla temas kurma, deneyimini paylaşma ve sosyal çevresine öneride bulunma davranışlarıyla birlikte işlediğini göstermiştir. Özellikle sosyal medya pazarlaması, içerik erişimi, arama motoru görünürlüğü ve e-posta yoluyla kurulan kişiselleştirilmiş temas, teknoloji ürünleri gibi bilgi yoğun ve görece yüksek risk içeren ürün kategorilerinde karar sürecinin farklı aşamalarına dâhil olmaktadır. Bu sonuç, sosyal medyanın tüketici tavsiyesi ve satın alma davranışı üzerindeki etkisini inceleyen Arlı’nın (2017) çalışmasıyla uyumludur. Akar’ın (2011) sosyal medya kullanım motivasyonlarına ilişkin bulguları da sosyal medyanın yalnızca iletişim ya da eğlence alanı olarak değil, karar oluşturma sürecinde bilgi ve etkileşim kaynağı olarak işlediğini göstermesi nedeniyle araştırma sonuçlarını destekleyen bir zemin sunmaktadır.

Araştırmada satın alma önerisi ile satın alma deneyimini paylaşma eğilimi arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.273$; $p<0.001$). Bu katsayı güçlü bir ilişkiye değil, daha sınırlı fakat anlamlı bir yakınlığa işaret etmektedir. Buna göre teknoloji ürünü satın alan tüketicinin deneyimini dijital ortamda paylaşması, aynı ürünü ya da markayı başkalarına önerme eğilimini de artırmaktadır. Söz konusu sonuç, çevrimiçi ortamlarda deneyim paylaşımının elektronik ağızdan ağıza iletişim biçimi kazanabildiğini düşündürmektedir. Arlı’nın (2017) sosyal medya önerileri ve satın alma davranışı arasındaki ilişkiye dair çalışması, bu sonucu destekleyen önemli bir referans noktasıdır. Aynı zamanda Akar’ın (2011) sosyal medya kullanımına ilişkin değerlendirmeleri, bireylerin dijital platformlarda başkalarının deneyimlerinden yararlanma ve kendi deneyimlerini görünür kılma eğilimlerinin tüketim kararlarıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Moda olma algısı ile arkadaşlara öneri arasındaki ilişkinin diğer korelasyonlara göre daha yüksek çıkması ($r=0.351$; $p<0.001$), teknoloji ürünlerinin tüketici zihninde yalnızca işlevsel araçlar olarak konumlanmadığını göstermektedir. Akıllı telefon, bilgisayar, kulaklık,

giyilebilir teknoloji ya da benzeri ürünler; kullanım değeri yanında güncellik, statü, sosyal görünürlük ve gruba ait olma hissi de üretebilmektedir. Abidin'in (2016) influencer içerikleri ve görünürlük emeği üzerine çalışması, dijital mecralarda ürünlerin estetik sunum, trend vurgusu ve sosyal görünürlük üzerinden tüketici tercihlerini etkileyebildiğini göstermesi nedeniyle bu bulguyla doğrudan ilişkilidir. Çalışmada moda algısının arkadaşlara öneriyle ilişkili bulunması, teknoloji ürünlerinin sosyal çevrede konuşulabilir ve tavsiye edilebilir hâle gelmesinde dijital görünürlüğün etkili olduğunu düşündürmektedir.

İçerik paylaşım erişimi ile ihtiyaç karşılama hissi arasındaki pozitif ilişki ($r=0.233$; $p<0.001$), tüketicinin çevrimiçi karar sürecinde erişilebilir ve anlaşılır bilgiye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu ilişki, diğer iki korelasyonla karşılaştırıldığında daha düşük düzeydedir; ancak teknoloji ürünleri için bilgi erişiminin satın alma sürecinde göz ardı edilemeyecek bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Acar ve Tunç'un (2021) inbound marketing ve SEO stratejileri üzerine değerlendirmeleri, tüketicinin aradığı bilgiye doğru zamanda ulaşmasının çevrimiçi pazarlama başarısı için kritik olduğunu belirtmektedir. Bu çalışmada içerik erişiminin ihtiyaç karşılama hissiyle ilişkili bulunması, arama motoru görünürlüğü ve içerik pazarlamasının teknoloji ürünlerinde belirsizliği azaltan bir işleve sahip olduğunu göstermektedir.

Cinsiyet değişkenine göre yapılan t-testi sonuçları, erkek tüketicilerin birçok dijital pazarlama unsurunda kadınlara kıyasla daha yüksek ortalamalara sahip olduğunu göstermiştir. İçerik paylaşım erişimi, sosyal etkileşim kolaylığı, ürün bilgisi kesinliği, yararlı bilgi sunumu, kişiselleştirilmiş erişim, moda algısı, modaya uygunluk algısı, kullanım teşviki ve satın alma deneyimi paylaşımı boyutlarında erkek katılımcıların puanlarının daha yüksek olması, teknoloji ürünlerine yönelik çevrimiçi içeriklerin erkek tüketiciler tarafından daha yoğun biçimde takip edildiğini düşündürmektedir. Burada özellikle ürün bilgisi kesinliği ve yararlı bilgi sunumu değişkenlerinin öne çıkması önemlidir. Çünkü teknoloji ürünlerinde satın alma kararı çoğu zaman teknik özellik, performans, fiyat karşılaştırması ve kullanıcı deneyimi üzerinden kurulmaktadır. Acar ve Tunç'un (2021) SEO ve içerik stratejilerine ilişkin açıklamaları, bilgi temelli içeriklerin tüketicinin karar sürecindeki etkisini anlamak için uygun bir kuramsal dayanak sağlamaktadır.

E-posta pazarlamasıyla ilişkili kişiselleştirilmiş erişim algısında erkek tüketicilerin daha yüksek ortalama vermesi, teknoloji ürünleri pazarında hedefli dijital iletişimin önemini artırmaktadır. Akyüz'e (2020) göre e-posta pazarlaması, dijital reklamcılık içinde tüketiciyle doğrudan ve kişiselleştirilmiş ilişki kurabilen araçlardan biridir. Çalışmanın bulguları bu görüşle birlikte okunduğunda, teknoloji ürünü arayan tüketicilere ürün güncellemesi, kampanya, stok bilgisi, garanti seçeneği ya da model karşılaştırması gibi içeriklerin kişisel kanallardan sunulmasının satın alma kararını destekleyebileceği anlaşılmaktadır. Ancak satın alma önerisi ve arkadaşlara öneri değişkenlerinde cinsiyete göre anlamlı fark çıkmaması, önerme davranışının yalnızca cinsiyet üzerinden açıklanamayacağını; sosyal çevre, marka deneyimi ve ürün memnuniyeti gibi başka unsurların da etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Yaş gruplarına göre yapılan ANOVA sonuçları, satın alma önerisi, ihtiyaç karşılama hissi ve arkadaşlara öneri boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunduğunu göstermiştir. Buna karşılık moda olma algısı değişkeninde p değeri 0.075 düzeyinde kaldığı için istatistiksel anlamlılık sınırının altında kalmıştır. Bu ayrım önemlidir; çünkü yaş grupları arasında her dijital pazarlama unsurunun aynı derecede farklılaşmadığını göstermektedir. Satın alma önerisi ve arkadaşlara öneri boyutlarında anlamlı fark bulunması, özellikle genç tüketicilerin dijital tavsiyelere ve sosyal çevre etkisine daha açık olabileceğini düşündürmektedir. Aksoy ve Şahin'in (2021) yaş gruplarına göre dijital reklam algısının değişebileceğine ilişkin

çalışması, araştırmadaki yaş farklılıklarını açıklamak için doğrudan kullanılabilir bir kaynaktır. Aksu ve Kalaycı'nın (2020) KKTC'de dijital medya kullanım alışkanlıklarına ilişkin bulguları da genç ve eğitilmiş kullanıcıların dijital mecralarla daha yoğun temas kurduğunu göstermesi nedeniyle bu sonuçları desteklemektedir.

Örneklemin demografik dağılımı da bulguların yorumlanmasında dikkate alınmalıdır. Katılımcıların büyük kısmının 18-45 yaş aralığında yer alması ve lisans-lisansüstü eğitim düzeyinin yüksek oluşu, araştırma sonuçlarının dijital kanallara aşina bir tüketici profili üzerinden şekillendiğini göstermektedir. Bu profil, KKTC'de dijitalleşme ve çevrimiçi pazarlama potansiyeline ilişkin değerlendirmelerle birlikte okunduğunda daha anlamlı hâle gelmektedir. Arifoğlu ve Atamtürk (2020), KKTC'de dijitalleşmenin işletmeler için yeni pazarlama olanakları doğurduğunu; fakat ada ekonomisinin yapısı, pazar ölçeği ve tüketici güveni gibi etkenlerin dijital pazarlama performansını etkileyebileceğini belirtmektedir. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs örneğinde dijital pazarlama araçlarının etkisi, büyük pazarların koşullarıyla birebir aynı düşünülmemelidir. Ada ölçeğinde marka bilinirliği, erişim, güven, ürün bulunabilirliği ve satış sonrası destek tüketicinin çevrimiçi satın alma kararında daha hassas bir yer tutabilir.

Araştırmada marka güveninin aracı değişken olarak ele alınması, dijital pazarlama araçlarının satın alma kararını yalnızca doğrudan etkilemediğini; güven üzerinden daha güçlü ve kalıcı bir karar zemini oluşturabileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Sosyal medya etkileşimi, içerik paylaşımı, arama motoru görünürlüğü ve kişiselleştirilmiş e-posta iletişimi tüketiciyle temas kurar; fakat satın alma kararının oluşması için bu temasın güvenilir, tutarlı ve beklentiye uygun olması gerekir. Akyüz'ün (2020) e-posta pazarlamasına ilişkin çalışması, düzenli ve hedefli iletişimin marka ile tüketici arasındaki bağı güçlendirebileceğini belirtirken; Acar ve Tunç (2021) bilgiye erişimi kolaylaştıran içeriklerin tüketici kararını desteklediğini vurgulamaktadır. Sosyal medya tarafında Arlı (2017) ve Akar (2011), kullanıcı tavsiyesi ve dijital etkileşimin satın alma davranışına taşınabilen yönlerini göstermektedir. Bu kaynaklar birlikte ele alındığında marka güveninin, dijital pazarlama faaliyetleri ile satın alma kararı arasında açıklayıcı bir ara mekanizma olarak konumlanması kuramsal olarak anlam kazanmaktadır.

Çalışmanın bulguları, sosyal medya pazarlamasının diğer dijital araçlara göre daha görünür bir etkiye sahip olduğunu düşündürmektedir. Bunun temel nedeni sosyal medyanın aynı anda bilgi, etkileşim, sosyal onay ve görünürlük üretmesidir. İçerik pazarlaması ve SEO daha çok bilgi arama ve belirsizlik azaltma aşamasında etkili olurken; e-posta pazarlaması kişisel temas ve tekrar satın alma eğilimini besleyen bir kanal olarak öne çıkmaktadır. Sosyal medya ise tüketicinin hem ürünü görmesini hem başkalarının deneyimlerini izlemesini hem de kendi sosyal çevresiyle ilişki kurmasını sağlamaktadır. Abidin'in (2016) influencer görünürlüğüne ilişkin çalışması, sosyal medyada tüketim nesnelerinin yalnızca tanıtılmadığını, aynı zamanda arzu edilir ve paylaşılabilir hâle getirildiğini göstermektedir. Araştırmada moda algısı ile arkadaşlara öneri arasındaki ilişkinin diğer korelasyonlardan daha yüksek çıkması da bu yorumu güçlendirmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, araştırma sonuçları H1, H2, H3, H4 ve H5 hipotezlerinin kuramsal olarak desteklenebileceğini göstermektedir. Dijital pazarlama araçları teknoloji ürünlerine yönelik çevrimiçi satın alma kararlarıyla ilişkilidir; sosyal medya pazarlaması bu araçlar içinde daha güçlü bir görünüm sergilemektedir; dijital pazarlama araçları marka güvenini besleyebilecek temas noktaları üretmektedir; marka güveni satın alma kararını açıklamada merkezi bir unsur hâline gelmektedir. Bununla birlikte bulguların yorumunda ölçülen değişkenlerin sınırlı sayıda korelasyon, t-testi ve ANOVA sonuçlarına dayandığı unutulmamalıdır. Marka güveninin aracı rolünün daha güçlü biçimde sınanması

için ileride regresyon temelli aracılık analizi ya da yapısal eşitlik modellemesi kullanılabilir. Yine de mevcut sonuçlar, Kuzey Kıbrıs gibi küçük ve gelişmekte olan ada pazarlarında teknoloji ürünleri için dijital pazarlama stratejilerinin yalnızca görünürlük üretmeye değil, güven veren bilgi, tutarlı iletişim ve sosyal öneri mekanizmaları oluşturmaya yönelmesi gerektiğini göstermektedir.

6. Sonuç ve Öneriler

6.1 Yönetmel ve Stratejik Doğurgular

Bu çalışma, özellikle Kuzey Kıbrıs gibi küçük ve gelişmekte olan ada pazarlarında faaliyet gösteren teknoloji perakendecileri ve dijital pazarlama profesyonelleri için önemli çıktılar sunmaktadır:

- Sosyal Medya ve Trend Yönetimi:** Sosyal medya araçları sadece bir duyuru kanalı değil, etkileşimli bir güven inşa aracı olarak konumlandırılmalıdır. Tüketicilerde “trend/moda” algısı yaratacak içerikler, arkadaş gruplarına yönelik tavsiye mekanizmalarını (WOM) tetiklemektedir.
- Cinsiyet ve Yaş Odaklı Segmentasyon:** Teknolojik ürün pazarında erkek tüketicilerin bilgi kesinliği ve kişiselleştirilmiş erişim beklentisi daha yüksektir. Pazarlama mesajlarında rasyonel, kesin ve teknik verilerin yararlı sunumu ön plana çıkarılmalıdır. Genç tüketiciler için ise akran önerileri ve sosyal medya fenomenlerinin (influencer) deneyim paylaşımları aktif kullanılmalıdır.
- Güven İnşası:** Dijital pazarlama faaliyetlerinde abartılı reklamlardan kaçınılmalı; satış öncesi ve sonrası şeffaflık, kullanıcı yorumlarına yer verilmesi ve içerik doğruluğu ile “Marka Güveni” maksimize edilmelidir.

6.2 Kısıtlar ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler

Bu çalışma kolayda örnekleme yöntemiyle ve Kuzey Kıbrıs örneklemeyle sınırlıdır. Gelecek çalışmalarda, daha geniş kitlelere ulaşmak adına tabakalı örnekleme yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca, bu çalışmada SPSS ile analiz edilen ilişkiler, gelecek çalışmalarda Yapısal Denklem Modellemesi (YDM/SEM-AMOS/SmartPLS) kullanılarak tüm değişkenlerin eş zamanlı doğrudan ve dolaylı etkileriyle birlikte test edilebilir. Ada ekonomileri ile ana kıta ülkeleri arasında karşılaştırmalı (cross-cultural) analizlerin yapılması literatüre daha geniş bir perspektif kazandıracaktır.

KAYNAKLAR

- Acar, B., & Tunç, M. (2021). Inbound marketing ve arama motoru optimizasyonu (SEO) stratejileri. *Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Dergisi*, 3(1), 85-100.
- Akar, E. (2011). Bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonları: Bir araştırma. *Selçuk İletişim*, 7(3), 5-23.
- Aksoy, M., & Şahin, S. (2021). Dijital pazarlamada yaş gruplarının reklam algısı üzerine etkisi. *Pazarlama ve İletişim Araştırmaları Dergisi*, 14(1), 45-59.
- Aksu, Y., & Kalaycı, M. (2020). KKTC’de dijital medya kullanım alışkanlıkları: Üniversite öğrencileri örneği. *Yakın Doğu İletişim Dergisi*, 6(2), 65-73.
- Akyüz, Y. (2020). E-posta pazarlamasının dijital reklamcılıktaki yeri ve önemi. *Dijital Ekonomi ve Pazarlama Dergisi*, 3(1), 55-66.

- Arifođlu, B., & Atamtürk, M. (2020). *KKTC’de dijitalleşme süreci ve dijital pazarlama potansiyeli*. Lefkoşa Üniversitesi Yayınları.
- Arlı, D. (2017). Does social media influence consumer buying behavior? An investigation of recommendations and consumer purchasing behavior in social media. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 39, 47-52. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.10.004>
- Abidin, C. (2016). Visibility labour: Engaging with influencers’ fashion brands and OOTD advertorial campaigns on Instagram. *Media International Australia*, 161(1), 86-100. <https://doi.org/10.1177/1329878X16665177>